

A sentença desvelada: uma análise jurídico-linguística em decisões criminais / *The verdict unveiled a legal-linguistic analysis in criminal decisions*

*Clarice Beatriz da Costa Söhngen**

*Matheus Dutra***

*Miguel Souza****

RESUMO

Devido ao protagonismo político ao Judiciário, nunca antes na história foi tão necessário se analisar e discutir o papel do juiz, para tanto o presente artigo é resultado de uma pesquisa transdisciplinar de duração de dois anos entre as áreas da Linguística e da Ciência Jurídica. Nela se analisou três acórdãos sobre o crime de Tráfico de Drogas via análise semântico-pragmática dos modos e das modalizações, sob perspectiva da teoria da enunciação de Benveniste, da semiolinguística de Charaudeau e dos estudos sobre a modalização de Neves.

Palavras-chave: Enunciação; Modalização. Hermenêutica jurídica. Tráfico de Drogas. Acórdãos.

ABSTRACT

Due to the political protagonism of the Judiciary, never before in history has it been so necessary to analyze and discuss the role of the judge, for which this article is the result of a transdisciplinary research lasting two years between the areas of Linguistics and Legal Science. It analyzed three judgments on the crime of Drug Trafficking via semantic-pragmatic analysis of modes and modalizations, from the perspective of Benveniste's enunciation theory, Charaudeau's semiolinguistics and Neves' studies on modalization.

Keywords: **Enunciation;** Modalization. Legal hermeneutics. Drug trafficking. Judgments.

* Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS, Faculdade de Direito, Ciências Criminais; Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil: FADIR; ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6065-272X>; clarice.sohngen@puers.br

** Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul-PUC/RS, Faculdade de Letras; Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil; ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9803-2761>; matheus.dutra@acad.puers.br

*** Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS, Faculdade de Direito, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil: FADIR; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4940-5602>; cmiguelss@hotmail.com

Introdução

O Direito, como a ciência do dever ser, se realiza através da linguagem, seja em relação aos seus textos, ao constante processo interpretativo realizado por seus operadores ou mesmo pela sua filosofia dedicada. O que é evidente, pois toda lei é um acordo civilizatório feito pela sociedade como mensagem para a mesma, logo o Direito nada mais é do que uma forma de comunicação própria, uma forma de comunicar o que é ou não proibido ou permitido. Tal afirmativa é evidente já que a linguagem é inseparável do homem.

Contudo tal conhecimento não é difuso, os operadores daquilo que é jurídico tendem a compreender essa ciência como algo fechado em si, algo que transcende o próprio homem, um mecanismo que permite a humanidade aspirar a Justiça e civilidade, o que são metas válidas, contudo não superiores a racionalidade e a ciência e ignorar isso pode custar a própria civilidade.

Logo a contribuição que esse artigo se propõe, como resultado de dois anos de pesquisa transdisciplinar entre as ciências jurídicas e a linguística, é analisar três acórdãos criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande que versão sobre o crime de tráfico de entorpecentes, conforme a Lei 11.343/2006. O que aqui se planeja nada mais é do que uma tentativa de reaproximar ambas as formas de ciência.

Será, então, realizada uma análise da decisão de segunda instância (por configurar multiculturalismo de enunciadores e, conseqüentemente, de falas), através de sua manifestação textual, o acórdão, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

Como afirmado anteriormente, a tipologia criminal em destaque será o tráfico de drogas, tal entendimento ocorre por haver entendimento de que os dispositivos normativos-legais trazem dificuldade própria.

O impacto social dessa decisão é evidente uma vez que esse é o crime que mais condena civis à prisão conforme dados do INFOPEN.

A linguagem, portanto, não é um meio para se chegar aos propósitos de comunicação, mas um fim em si mesmo, isto é, um jogo organizado por contratos sociais em que os interlocutores se inserem de acordo com suas posições, conhecimentos, atitudes, crenças e motivações, relacionando-se de forma mútua e aberta (ou não) entre si.

Assim, é possível afirmar que ao realizar-se o ato de linguagem, seja pela oralidade ou pela escrita, o locutor intenta e assevera sua posição em relação ao interlocutor e ao mundo, de forma explícita ou implícita, configurando-se em uma espécie de subjetividade da linguagem. Leva-se em conta que a decisão também participa do processo de enunciação, ou seja, para que o juiz materialize suas prerrogativas, seus argumentos e suas injunções, é necessário que faça uso da língua resultando em sua manifestação textual: o enunciado.

Por fim, busca-se, por meio de método hipotético-dedutivo, já demonstrado acima, entender e circunscrever a estrutura do texto jurídico em relação ao processo de enunciação e evidenciar a presença de um juiz-enunciador com crenças e motivações, isto é, através de análise das categorias de discurso e as categorias de língua.

1 Do direito

O esforço dessa pesquisa é situar o Direito dentro do campo da linguagem, algo que ele e seus operadores tende a ignorar ou ativamente evitar, procurando demonstrar as incongruências, erros e acertos da Ciência do dever ser.

Para tanto a parte reservada desse artigo para a ciência jurídica irá estabelecer sumariamente, porém não brevemente, as premissas e noções básicas a respeito do Direito, especialmente na matéria penal, e a não correspondência entre lei e sentença.

Para tanto se subdividirá o texto em duas partes; a primeira irá estabelecer a importância do processo penal para o Estado Democrático de Direito, de forma conjunta também se abordará a importância da sentença judicial e quem é o juiz, o decisor, para o procedimento.

A segunda parte se dedicará a discutir a relevância social do crime de Tráfico de Drogas visto que a análise linguística versa sobre três acórdãos sobre tal crime. Sem maximizar ainda mais o objeto de estudo, a segunda parte irá relacionar essa categoria penal com a superpopulação carcerária, demonstrando a relação de causa e efeito entre ambas.

E sem almejar ainda mais delongar essa breve introdução, é importante destacar que a Ciência Jurídica é muito mais complexa e cheia de dificuldades do que será apresentado, o que apenas corresponde a visão mais simples do que o procedimento judicial deveria ser.

1.1 Do processo e juiz

O Direito existe primariamente como a ferramenta a qual oportuniza a harmonia social, a justiça e a ordem, para tanto sua criação e imposição é feita pelo próprio corpo social por meio de ação organizada na forma do Estado (Portanova, 2003).

Partindo da teoria da separação de poderes de Montesquieu, o Poder Legislativo seria o órgão estatal responsável por criar esses mandamentos de forma genérica, isso porque o legislador não teria em mente casos concretos no momento de criação do mandamento, que é amplo e aplicável a todos, e, em teoria, concretizaria o princípio da igualdade perante a lei. (Portanova, 2003).

Já em relação ao Poder Judiciário, responsável por aplicar a lei, Portanova coloca que:

O Poder Judiciário serve para dirimir os conflitos que afetam a paz social. Faz isso implementando as sanções previstas pela lei. Com essa sistemática, mantém-se a ordem, a segurança e a paz social. Por isso é indispensável que o Poder Judiciário julgue de acordo com a lei, pois isso- além de ser indispensável ao funcionamento regular do Estado- viabilizara a repetição de decisões iguais, que representarão a certeza jurídica. (Portanova, 2003, p. 25).

Nessa crença, a aplicação do Direito seria feita a partir de um raciocínio lógico-formal (Calamandrei, 2007), um silogismo lógico aristotélico, uma premissa maior, uma menor e, sendo as duas verdadeiras, se chegaria em uma conclusão.

Como falado anteriormente, a aplicação do Direito pelo magistrado ocorreria via subsunção, logo, nessa lógica, a Lei é a premissa maior, o fato narrado seria a menor e, para fins de processo penal, a conclusão é a condenação ou absolvição, ambas uma solução legal. Outros autores utilizam a nomenclatura de “fatispécie real” e fatispécie legal” (Calamandrei, 2007, p. 44), em oposição a premissa, em contraposto ao “fato” não ser uma premissa.

Aqui se utiliza desse exemplo de Portanova

Premissa maior: artigo 159 do Código Civil

‘Aquele que, por ação ou omissão involuntária, negligência ou imprudência violar ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano’.

Premissa menor: O réu agiu com imprudência causando prejuízo ao autor.

Conclusão: O réu deverá satisfazer o prejuízo causado ao autor.(PORTANOVA, 2003, p. 46)

No contexto penal, a premissa maior seria um artigo previsto no Código Penal ou em legislação esparsa o qual se almeja proibir, o chamado Tipo Penal. Nele é descrita uma ação (s) proibida e uma sanção penal que é, em via de regra, a pena privativa de liberdade medida em anos.

A fim de ilustrar, mas já inserido no contexto da pesquisa:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (Brasil, 2006)

O silogismo cumpre destacar, não é sinônimo do processo, pelo contrário, ele é a lógica que o norteia. Também é possível afirmar que na realidade pode se inferir que o processo é uma tentativa das partes, acusação e defesa, confirmar as premissas, ou seja, se determinada lei é válida e se aplica ao fato narrado e se ele é verdadeiro e sobre quais circunstâncias ocorreu.

O silogismo norteia o processo, mas não existe um único ao longo dele, a exemplo da defesa invocando uma lei que absolve o acusado cria um silogismo a parte:

Contudo, não se pode deixar de considerar na formação da sentença uma série de silogismos, verificáveis num labor lógico e complexo. Daí por que, quando se fala em único silogismo está-se a contemplar, tão somente, o momento final do pronunciamento (Tucci, 1981, p.7).

O processo, em uma visão otimista, é um debate que segue o procedimento previsto na legislação processual em que as partes querem convencer o magistrado a aderir aos seus argumentos. Ele nada mais almeja do que dar a cada um o que é seu (Portanova, 2003, p.35).

A fim de aprofundar a distinção entre processo e silogismo, a seguinte citação se mostra necessária:

Tradicionalmente, tem-se entendido que o método de raciocínio jurídico é dedutivo, silogístico, lógico-formal. Por consequência, os operadores do Direito em sua atuação oral ou escrita elaboram seus trabalhos nesse método. Ou seja, o advogado na elaboração da inicial, o promotor na formulação da denúncia e o juiz na prolação da sentença deverão ater-se a enunciados lógico-formais (Portanova, 2003, p.45)

Nesse momento adentramos na figura central desta pesquisa: O Juiz, ou melhor dizendo, o decisor.

Em uma definição simples, sua função no processo seria a de encontrar correspondência entre texto e fato narrado, aplicando o “ Direito do caso concreto”. Seu papel seria essencialmente o de “jurisdição”, de dizer o Direito para aqueles que o provocam. Ele não faz algo se não a própria atuação da lei, implementado o ordenamento jurídico e tornando efetivo o império da lei, ao menos em teoria.

A melhor forma de caracteriza-lo é a partir do adjetivo atribuído a ele ao longo de toda história da humanidade: A imparcialidade; que talvez seja o meio fundamental para se entender essa figura.

Seria ele por via de regra um terceiro desinteressado a lide, estranho aos conflitos que permeiam a disputa, contudo carregando interesse em estabelecer a ordem, a paz social e o império do Direito, e, em função disso e de sua perícia jurídica estaria ele habilitado a decidir sobre o caso.

Nesse ponto retomamos parcialmente ao conceito de silogismo trabalhado a fim de que possamos adentrar na função prática: A de interpretar a lei e dizer o Direito conforme ela.

O que não é uma exclusividade dele, tanto advogados como promotores também interpretam a lei conforme seus interesses no processo, contudo é a interpretação judicial que irá tornar definitivo o que é o Direito factualmente.

Antes que se encerre esta repartição da leitura é necessário cumprir a definição de sentença e acórdão, para além do que já foi exposto

Pelo que foi dito, a sentença é acima de tudo a lei aplicada ao caso apresentado, peça escrita em que o juiz expõe os motivos de fato e de direito que o levaram a chegar nessa conclusão. Nela o juiz está vinculado ao que as partes trouxeram para o processo.

1.2 Do tráfico de drogas

O Estudo desenvolvido se destinou a analisar três acórdãos sobre os crimes previstos na Lei 11.343/2006, a chamada Lei de Drogas, tal decisão não foi arbitrária, pelo contrário, se decidiu por delimitar a pesquisa a esse tipo penal devido a extrema relevância social desse crime.

Conforme dados do INFOPEN, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo (SANTOS, 2017), tendo passado recentemente a Rússia e perdendo apenas para os Estados Unidos e China. No ano de 2017 foi apurado que a quantidade total de presos era de 726.712 mil (SANTOS, 2017), distribuídos ao longo de todo o Brasil, contudo isso não se traduz em segurança, pelo contrário nunca o sentimento de insegurança e violência foi tão proeminente na história da nação.

O crime de drogas compõe esse cenário na medida que 28% de todas as incidências penais são desse crime, o que se traduz em 151.782 mil presos apenas por causa desse tipo penal (SANTOS, 2017).

Contudo o impacto desse crime não pode ser medido apenas na janela de 2016 a 2017. Não, é possível observar que entre 2006 a 2016 o número de presos dobrou (SANTOS, 2017), o que para grande parte da doutrina é responsabilidade não só da lei em si, mas principalmente da política criminal instituída junto a ela (Campos, 2015).

Para além da discricionariedade pessoal do juiz, o tratamento penal dado para esse crime é mais duro tanto por opção legislativa, quanto pelo corpo social demandando por soluções mais breves e enérgicas por parte do Estado. De fato existe uma pressão social para que ele decida pela aplicação dessas cautelares se possível, desrespeitando a presunção verdadeiramente natural pela liberdade.

Cumprir destacar que por determinado período de tempo, o crime de Tráfico de Drogas teria sido equiparado a crimes hediondos e, devido a isso, o regime de cumprimento de pena seria, mesmo para réus primários, diretamente o fechado, embora cumpra ressaltar que esse não é mais o posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Os dados estão inseridos no período em que esse entendimento vigorava. Contudo a tendência de a maioria da população carcerária se manter no fechado perdura.

Contudo, às vezes, é possível verificar a conjunção de tratamento punitivo com maior autonomia judiciária. O artigo 28 da Lei de Drogas ilustra perfeitamente:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (Brasil 2006).

Além de nublar a distinção entre processo acusatório e inquisitorial, tal disposição delega ao juiz a capacidade de decidir se alguém é usuário baseado em termos que não são legalmente previstos e que tão poucos possuem sentido facilmente delimitável pela linguística.

Logo a figura distante e desinteressada é convocada não mais a decidir unicamente com base na lei, mas diretamente por sua noção de mundo, preconceitos e incertezas.

O que aqui se questiona não é a figura ou a pessoa do juiz, mesmo por que tal processo pode não ser consciente e geralmente não é, mas o procedimento decisional e suas fontes legais.

Logo é possível verificar que, apesar de existir uma política pública que favoreça o encarceramento em massa, o principal protagonista desse quadro não é apenas o legislador, mas principalmente o juiz na medida que além de botar em prática determinadas medidas legais, ele, mesmo tendo mandamentos legais e jurisprudências que o orientam para outra postura, ainda assim decide pelas medidas mais agressivas e duras.

Estabelecido o conflito, cumpre direcionar este estudo para sua segunda etapa, para tanto é necessário lembrar que o que aqui se estuda não é o processo legislativo e nem quem é a pessoa do juiz. O que se pretende aqui é desvelar a linguagem jurídica, mesmo dependendo esforço em manter-se isolada, está sujeita a armadilhas da linguagem e concepções de mundo, corretas ou não.

2 Da linguística

2.1 Da enunciação ao enunciado

A manifestação textual nos dispositivos jurídicos não está além daquilo do constatável, do traduzível, por mais que ainda se mantenha reclusa em relação ao uso corrente da língua; é uma linguagem enrijecida, circunscrita por usos internalizados, ou canônicos, e pertence ao mesmo tempo a individualidade de cada magistrado em suas tomadas de decisão, de escolhas lexicais e de atualização. Essas forças opostas, uma reguladora e outra maleável, configuram esta possibilidade de língua que tem como função primeira assegurar e disponibilizar a ordem e as leis em determinada sociedade. Com efeito, tratando-se da individualidade dos sujeitos, os juristas não enunciam discursos isentos ou coletivos; pelo contrário, a subjetividade nas decisões jurídicas nada mais é do que a expressão de um componente recorrente e pertencente a linguagem de qualquer sujeito falante: a Modalização. Este fenômeno, independentemente de sua verificação por meios linguísticos ou discursivos, ocorre através dos *modos de dizer* e, por meio destes, é realizado ou manifestado os *modos do dito*.

Nisso a enunciação é a relação indissociável entre a língua, gramática interna, e o discurso, gramática externa, formalizada e realizada pelo e no próprio ato da interlocução, isto é, ao formular um enunciado, o sujeito falante implica estas instâncias em sua própria fala. Assim, em todo processo enunciativo, o locutor é tomado como parâmetro inicial para que seja possível verificar as condições necessárias da produção enunciativa, as possibilidades da língua. Deste modo, de acordo com Benveniste (Benveniste, 2006), as condições iniciais da enunciação podem ser definidas como:

Enquanto realização individual, a enunciação pode se definir, em relação à língua, como um processo de *apropriação*. O locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos, de um lado, e por meio de procedimentos acessórios, de outro. Mas imediatamente, desde que ele se declara locutor e assume a língua, ele implanta o *outro* diante de si, qualquer que seja o grau de presença que ele atribua a este outro. Toda enunciação é, explícita ou implicitamente, uma alocação, ela postula um alocutário. Por fim, na enunciação, a língua se acha empregada para a expressão de certa relação com o mundo. A condição mesma dessa mobilização e dessa apropriação da língua é, para o locutor, a necessidade de referir pelo discurso, e, para outro, a possibilidade de

co-referir identicamente, no consenso pragmático que faz de cada locutor um co-locutor. A referência é parte integrante da enunciação. (Benveniste, 2006, p. 84)

É possível afirmar, portanto, que a enunciação é um processo interlocutivo que ocorre a partir da apropriação da língua por parte do falante, ou locutor, em relação inseparável a um interlocutor, que possui, em tese, as mesmas competências e que desempenha funções equivalentes, e à situação de comunicação ou pragmática. A enunciação é ainda um processo intermediário entre a possibilidade de ser enunciado e a realização do enunciado, é o intermédio entre a língua e o discurso, o momento em que a fala ou a escrita se realizam, até porque antes “da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua” (Benveniste, 2006, p. 84).

A partir dessas premissas, pode-se formalizar os conceitos de *enunciador* e *enunciado*. O enunciador, em relação existencial e primordial ao locutor, é aquele que se introduz e atribui sentido em sua própria fala de acordo com suas necessidades e possibilidades, em função de seus conhecimentos prévios e imediatos do mundo, considerando um interlocutor. Já o enunciado é a expressão material das considerações do enunciador em relação ao interlocutor, ao seu ponto de vista em relação ao próprio enunciado e ao mundo em que se insere e que entende.

É evidente que Benveniste se limitou à categorização formal daquilo que chamou de “índices específicos” no processo de enunciação. Contudo, em seu artigo “Da subjetividade da linguagem” afirma que “é na e pela linguagem que o homem se constitui como *sujeito*; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na *sua* realidade que é a do ser, o conceito de *ego*” (Benveniste, 2006, p. 259), ou seja, “é ‘ego’ que *diz ego*” (Benveniste, 2006, p. 260). Com efeito, as categoriais indiciais, seja de pessoa, tempo ou espaço, estarão sempre institucionalizadas no ato de linguagem através daquilo que o locutor pôde enunciar, isto é, nada do que é dito ou realizado no enunciado se afasta da posição do *ego*. Por mais que os “termos dos quais nos servimos aqui, *eu*, e *tu*, não se devam tomar como figuras” (Benveniste, 2006, p. 261), realiza que o “*eu* se refere ao ato de discurso individual no qual é pronunciado, e *lhe* designa o locutor” (Benveniste, 2006, p. 261), ou seja, a posição do locutor vai além de uma simples categoria gramatical, é ainda parte das possibilidades de língua disponíveis ao enunciador durante o ato de linguagem, enunciador que as seleciona conforme a situação de comunicação.

2.1.1 Os modos de dizer

Por outro lado, e partindo dessas designações acerca do processo enunciativo, o ato de linguagem, proposto por Charaudeau (2008), é a realização do enunciado em um espaço propriamente contextualizado, isto é, as circunstâncias do discurso, saberes internos ou externos compartilhados entre os interlocutores, e o contrato de comunicação¹, acordo entre os interlocutores acerca das práticas sociais, são instâncias implícitas à troca linguageira. A linguagem é um jogo em que os interlocutores encenam e constroem, a partir disso, um projeto de fala, de acordo com a situação de comunicação e os modos de organização do discurso.

O projeto de fala é realizado simultaneamente ao ato de linguagem e os sujeitos pertencentes, inscritos no ato, podem ser representados pelo seguinte esquema (Charaudeau, 2008, p. 52):

Figura 1 – Os quatro sujeitos do ato de linguagem

Fonte: Charaudeau (2008)

Dessa maneira, vê-se que a Situação de Comunicação engloba duas instâncias: um espaço externo e outro interno. Neste encontra-se “o circuito da fala configurada” em que os sujeitos são seres de fala, “instituídos como imagem de sujeito enunciador (EUE) e de sujeito destinatário (TUD)”, isto é, a manifestação discursiva e

linguística resultante do ato de enunciação pelo locutor; já naquele encontra-se “*o circuito externo à fala configurada*” em que os seres são agentes, “instituídos como imagem de sujeito comunicante (EUc) e de sujeito interpretante (TUi)” (Charaudeau, 2008, p. 54).

É preciso, portanto, destacar que a relação entre o sujeito enunciador e o sujeito comunicante não é simétrica, pelo simples fato de que o enunciado não confere total aproximação entre aquilo que se realmente quer dizer e aquilo que foi dito. Em contrapartida, a manifestação textual, ou o enunciado, realizada por um sujeito enunciador destaca as escolhas lexicais em determinado projeto de fala, isto é, o enunciador (EUe), consciente ou não de sua seleção, faz uso dela para construir significações pertinentes e relativas ao seu conhecimento de mundo e à sua conduta – o ato de linguagem não é ingênuo. Ao passo que o sujeito destinatário (TUd) pode equivaler-se ou não ao sujeito interpretante (TUi) em casos de aproximação ou não entre aquilo que se disse sobre ou para o interlocutor e aquilo que o interlocutor sabe sobre o que foi dito e sobre si.

Assim, entende-se o ato de comunicação “como um *dispositivo* cujo centro é ocupado pelo **sujeito falante** (o locutor, ao falar ou escrever), em relação com um outro parceiro (o interlocutor) (Charaudeau, 2008, p.68).

Este dispositivo é composto por:

- a **Situação de comunicação** que constitui o enquadre ao mesmo tempo *físico* e *mental* no qual se acham os parceiros da troca linguageira, os quais determinados por uma *identidade* (PSICOLÓGICA E SOCIAL) e ligados por um *contrato de comunicação*;
- os **Modos de organização do discurso** que constituem os *princípios de organização* da matéria linguística, princípios que dependem da finalidade comunicativa do sujeito falante: *ENUNCIAR, DESCRERER, CONTAR, ARGUMENTAR*;
- a **Língua**, que constitui o material verbal estruturado em categorias linguísticas que possuem, ao mesmo tempo, e de maneira consubstancial, uma *forma* e um *sentido*;
- o **Texto**, que representa o resultado material do ato de comunicação e que resulta de escolhas conscientes (ou inconscientes) feitas pelo sujeito falante dentre as *categorias de língua* e os *Modos de organização do discurso*, em função das restrições impostas pela *Situação*. (Charaudeau, 2008, p. 68)

Para que se possa compreender o ato de comunicação implicado nesses quatro fatores, é preciso considerá-los de forma conjunta e simultânea ao ato enunciativo, em

que os interlocutores constroem suas proposições de acordo com a *Situação de comunicação*, os Modos de organização do discurso e a própria Língua. O Texto é evidentemente resultado dessas junções.

Parte-se então do preceito de que o enunciador faz uso de estratégias discursivas em seu projeto de fala inserido em uma situação de comunicação, mais especificamente, os modos de organização do discurso, por constituírem os “*princípios de organização da matéria linguística*”, relacionam-se estritamente com a atitude do falante ou com o ponto de vista do locutor “com relação ao interlocutor, a si mesmo e aos outros” (Charaudeau, 2008, p. 68).

Os Modos de Organização do Discurso se ordenam em quatro modos: o Enunciativo, o Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo. É possível afirmar que o Modo Enunciativo participa efetivamente de todos os outros, isto é, todo ato de linguagem parte desse filtro de conhecimentos e crenças do próprio locutor em relação ao interlocutor, ao seu próprio enunciado e ao mundo.

Antes de mais nada, é preciso destacar algumas precauções em relação ao entendimento do modo Enunciativo. Inicialmente alerta Charaudeau que “o *Modo de organização Enunciativo* não deve ser confundido com a Situação de Comunicação” (Charaudeau, 2008, p. 81). devido à distinção que se deu inicialmente entre os *parceiros* do ato de linguagem, “*seres sociais*, externos à linguagem”, e os *protagonistas* “*seres de fala*, internos à linguagem” (Charaudeau, 2008, p. 81). Isto é, os participantes do modo *Enunciativo*, nada mais são do que a representação do ato linguagem em seu modo de fazer em relação ao projeto de fala do sujeito enunciador (EUe). Há ainda outra diferença entre aquilo do discurso e aquilo da linguística; o autor afirma que o modo *Enunciativo* não pode também ser “confundido com a *Modalização*”, por esta ser uma categoria de língua, não de discurso. O modo *Enunciativo* é de fato uma categoria discursiva que “aponta para a maneira pela qual o sujeito falante age na *encenação* do ato de comunicação”, ainda que “*Modalização e Enunciativo* estejam intimamente ligados” (Charaudeau, 2008, p. 81).

Para Charaudeau (2008), enunciar pode ser tanto o resultado dessas junções, o enunciado (ou o *Propósito referencial*), quanto o próprio ato enunciativo, isto é, a enunciação. Propõe então que “todo ato de linguagem se compõe de um *Propósito referencial* que está encaixado num *Ponto de vista enunciativo* do sujeito falante,

integrando ambos uma *Situação de Comunicação*” (Charaudeau, 2008, p. 82). Dessa forma, a enunciação estaria expressa desta maneira: “[**Situação de comunicação (Ponto de vista enunciativo (Propósito))**]” (Charaudeau, 2008, p. 82)”

Como se pode ver na expressão acima, a Situação de Comunicação é parte totalizante e determinante do Ponto de vista enunciativo, o que por fim gera o Propósito Referencial durante o ato de linguagem. Entende-se, portanto, que “**enunciar** se refere ao fenômeno que consiste em organizar as *categorias da língua*, ordenando-as de forma a que deem conta da posição que o sujeito falante ocupa em relação ao *interlocutor*, em relação ao *que ele diz* e em relação ao *que o outro diz*” (Charaudeau, 2008, p. 82). De acordo com o ordenamento dessas categorias da língua, pode-se dividir o modo *Enunciativo* em três funções comportamentais: Alocução, Elocução e Delocução.

O comportamento Alocutivo revela a posição do sujeito falante em relação ao interlocutor, isto é, “o *implica* e *lhe impõe* um comportamento” (Charaudeau, 2008, p. 82) de acordo com o seu dizer, estabelecendo uma relação de influência e uma posição de superioridade ou inferioridade. O comportamento Elocutivo está de acordo com “o *ponto de vista* sobre o mundo” do sujeito falante, “sem que o interlocutor esteja implicado nessa tomada de posição”, resultando em “uma enunciação que tem como efeito *modalizar subjetivamente* a verdade do Propósito enunciado, *revelando* o ponto de vista *interno*” do próprio sujeito falante. Por fim, no comportamento Delocutivo há um apagamento do ponto de vista do sujeito falante em seu dizer, resultando em “uma enunciação aparentemente objetiva (no sentido de “desvinculada da subjetividade do locutor”) que faz a retomada, no ato de comunicação, de Propósitos e Textos que não pertencem ao sujeito falante (ponto de vista *externo*)” (Charaudeau, 2008, p. 83).

2.1.2 Os modos do dito

Segundo Neves (2011), as modalidades podem ser divididas em quatro categorias: alética, epistêmica, deôntica, bulomaica e disposicional. A alética, como vista anteriormente, é ligada estritamente ao pensamento lógico – “relação com o mundo ontológico” –, e por isso sua ocorrência geralmente não é detectada nas línguas naturais, “já que o comprometimento da modalização alética com a verdade relacionada a mundos

possíveis torna pouco claros no discurso comum casos de sentenças que sejam apenas aleaticamente modalizadas”. Portanto, resta afirmar que apenas as modalidades epistêmicas e deônticas podem ser verificadas no discurso, pois é “muito improvável que um conteúdo asseverado num ato de fala seja portador de uma verdade não filtrada pelo conhecimento e julgamento do falante” (Neves, 2011, p.159).

Dessa forma, pode-se dizer que as únicas modalidades linguísticas propriamente visíveis nos enunciados são as epistêmicas, deônticas, bulomaicas e disposicionais.

A modalidade epistêmica relaciona-se a noções de necessidade e possibilidade epistêmicas, quer dizer que “são expressas por proposições contingentes, isto é, que dependem de como o mundo é”. Leva-se em conta ainda que o conhecimento do sujeito falante sobre o mundo em que se insere “é representável como um conjunto de proposições”. Assim, “uma proposição p é epistemicamente necessária se p for acarretada por aquilo que o falante sabe sobre o mundo” e “uma proposição p é epistemicamente possível se p for compatível com aquilo que o falante sabe sobre o mundo” (Neves, 2006, p. 160). Como se pode ver nos exemplos a seguir:

*Lá fora, o sol da tarde **pode** estar dourando tudo.*

(possibilidade epistêmica)

- *Está moça está lá dentro?*

- ***Deve** estar. Quer que mande chamá-la?*

(necessidade epistêmica) (NEVES, 2006, p. 160)

Em relação à modalidade deôntica, pode-se dizer que está diretamente relacionada com as noções de obrigação e permissão, quer dizer, “uma proposição p é obrigatória se não é permitido que p , e é permitida se não é obrigatório que p ”. Ainda é preciso pontuar que a modalidade deôntica “está condicionada por traços lexicais específicos ligados ao falante ([+controle]) e, de outro lado, implica que o ouvinte aceite o valor de verdade do enunciado para executá-lo” (Neves, 2006, p. 160). Vê-se estas implicações nos enunciados a seguir:

*Primeiro vou mostrar ao senhor a baixada. Lá eu posso arranjar um animal para Ricardo, com Benedito de Olaria. Almoçamos aqui. Depois do almoço, Ricardo **pode** ir com a gente.*

(possibilidade deôntica)

*Ângela, é preciso tomar cuidado e não exagerar: você não **deve** estragar Mário.*

(necessidade deôntica) (NEVES, 2006, p. 160)

A modalidade bulomaica participa também das noções de necessidade e possibilidade em relação aos desejos do falante, isto é, “no fundo, uma necessidade deôntica” (Neves, 2006, p. 160). Exemplos desta modalidade:

*Não **pode** ser. Seria sorte demais... Você quer dizer que o novo Hipólito foi traduzido por Lutércio, do grego? Meu deus! Não **pode** ser verdade. Seria a primeira tradução conhecida, de Eurípedes, em latim. Coisa de fazer inveja até a Petrarca, meu querido!*

(possibilidade bulomaica)

*Desta vez o título **deve** ser nosso.*

(necessidade bulomaica) (Neves, 2006, p. 160)

Por fim, a modalidade disposicional relaciona-se à disposição, habilitação, capacitação, ou seja, é semelhante à possibilidade deôntica. Exemplos:

*Os reimplantes são completados. A Criatura, mesmo renga, **pode** andar.*

(possibilidade disposicional)

*O premiê britânico, John Major, disse ontem em entrevista à BBC que a princesa Diana **deve** ter um papel “digno” na vida pública.*

(necessidade disposicional) (Neves, 2006, p. 161, grifos do autor)

Há, entretanto, de ser considerado que numa visão, de base filosófica, as modalidades se estabelecem por *graus* (de possibilidade e de necessidade) e em dois *tipos* de modalidade: “as epistêmicas (relacionadas ao conhecimento) e as não-epistêmicas, ou de raiz, (relacionadas às ações), estas subdivididas em deôntica (que envolve a permissão e a obrigação) e dinâmica (tipo subclassificado em volição e habilidade, ou capacidade)”. Assim, os *graus* e *tipos* de modalidade são:

- 1) Modalidade epistêmica, que é a força com que o falante acredita na veracidade de uma proposição: *Acredito que p* e *Sei que p*. Os graus básicos de modalidade epistêmica são parafraseados como ‘necessário’ e ‘possível’, do modo que se vê, respectivamente, em *Lá em cima é tudo bem fechado e é mais fácil se esconder. E **deve** ser mais quente, porque não venta.*
- 2) Modalidade (de raiz) deôntica, que é a maneira como um ato é socialmente ou legalmente circunscrito: *É permitido fazer A* e *É obrigatório fazer A*. Os graus básicos de modalidade deôntica são parafraseados como ‘obrigatório’ e ‘permitido’, do modo que se vê, respectivamente, em *Assim é que você **deve** fazer.*
e
*Bem, você **pode** usar a minha sala.*
- 3) Modalidade (de raiz) dinâmica, que é a maneira pela qual referentes de sintagmas nominais de função sujeito são dispostos em direção a um ato, em termos de habilidade e intenção. Os graus básicos de modalidade dinâmica são parafraseados como volição e habilidade, do modo que se vê, respectivamente, em *Mas eu te amo e **quero** te ver sempre.*
e
*Eu **posso** resolver isso para você.* (Klinge *apud* Neves, p. 161-162)

Por fim, quando se trata dos sentidos possíveis dos modais, “independentemente da categoria linguística que os expresse” (Neves, 2006, p. 177), pode-se dizer que estes podem alterar apenas um constituinte ou todo conteúdo proposicional, o que se chama de *re* e de *dicto*, respectivamente. Nas modalidades epistêmicas, a modificação é proposicional, isto é, *de dicto*; já nas modalidades de raiz (deôntica e dinâmica), a modificação é parcial, ou seja, *de re*. O significado das modalizações epistêmicas e de raiz podem ser representadas desta maneira:

Figura 2 – O significado das modalizações

Poder	[significado de raiz, ou pessoal	[capacidade ou habilidade permissão
		significado epistêmico, ou impessoal		simples possibilidade
Dever	[significado de raiz, ou pessoal	[obrigação ordem
		significado epistêmico, ou impessoal		simples necessidade

Fonte: Neves (2006, p.)

2.1.3 As modalizações no discurso jurídico

Presentes nos acórdãos estudados, as modalizações discursivas – alocução, elocução e delocução – podem ser expressas pelo seguinte gráfico:

Figura 3 – Ocorrência das modalizações discursivas

Fonte: Os autores (2020)

O número total destas modalizações nos três acórdãos (A1, A2 e A3) pode ser expresso por 82 ocorrências, sendo que as modalizações delocutivas, de apagamento do ponto de vista, representam 48 (58%) deste total; as modalizações elocutivas, de realce do ponto de vista, representam 34 (41%); e apenas uma (1%) modalização alocutiva, de relação de influência. É necessário o entendimento de que estes números são expressões das construções textuais em bloco, isto é, cada parágrafo configura uma destas

modalizações discursivas. Se o contrário fosse realizado, em que cada enunciado estivesse deslocado um do outro, o número de realizações destas modalidades teria aumentado, mas ocasionaria a perda de sentido da construção realizada pelo sujeito falante; tal fragmentação tornaria a análise prejudicada. A separação por blocos, por mais ainda seja uma divisão, não torna o objeto em estudo descontextualizado, torna-o antes palpável e ainda mantém resquícios do sentido original.

Quando se trata das modalizações epistêmicas ou dêonticas, dentro dos enunciados elocutivos e delocutivos, vê-se um número bastante equivalente:

Figura 4 – Ocorrência das modalizações epistêmica e dêontica

Fonte: Os autores (2020)

O número total de modalizações presentes nos blocos de texto analisados representa 68 das ocorrências, sendo que as modalizações epistêmicas figuram 54 (79%) destas ocorrências e as modalizações dêonticas somam um valor de 14 (21%). A contagem das modalizações linguísticas, do dito, foi realizada apenas nos blocos textuais selecionados previamente, como já fora destacado anteriormente.

2.2.1 Modalização delocutiva

Nas modalizações delocutivas é possível observar a tentativa do sujeito falante em apagar seu ponto de vista em relação à sua proposição, isto é, isenta-se da própria fala como tentativa de esquivar-se da responsabilidade do dito ou como forma de tornar o enunciado mais verídico, mais objetivo. Pode-se dizer também que não há nesta

modalidade uma relação explícita e direta com o interlocutor, mais ainda, não há de fato uma alocação propriamente realizada.

D – “A quantidade apreendida (99 pedras de crack, correspondentes a 13,91 gramas), conquanto não seja pequena, **não se mostra**, isoladamente, **suficiente** para a configuração do tráfico de drogas. Ademais, observada a natureza mais comum da substância, além de seu menor valor econômico, **não é impossível** que dita quantidade seja adquirida de uma única vez para o consumo próprio, **salientando-se que** há comprovação nos autos do estado crítico de dependência química do réu.”.

No trecho, o Des. X afirma que “conquanto não seja pequena” a quantidade de drogas “**não se mostra suficiente**”, expressão modalizadora epistêmica de necessidade em relação à “configuração do tráfico de drogas”, tal modalização reitera o sentido de asseveração da proposição avaliada pelo locutor. Para justificar a insuficiência da materialidade do crime, faz uso da expressão modalizadora epistêmica de possibilidade “**não é impossível**”, o que torna a “quantidade seja adquirida de uma única vez para consumo próprio” uma provável certeza do locutor, que ainda se fundamenta com a expressão modalizadora epistêmica de necessidade “**salientando-se que**” de que o réu é dependente químico.

2.2.2 Modalização elocutiva

Nesta construção enunciativa, é possível verificar um sujeito falante que se coloca explicitamente como detentor do que fala, isto é, há nestes enunciados o ponto de vista do locutor que os modaliza subjetivamente – o oposto da construção delocutiva, que almeja uma objetividade da fala –, seja pelas categorias discursivas (declaração, constatação, opinião, etc), seja pelas categorias de língua (dêiticos). De fato, nota-se que na maioria destas estruturas ainda é possível ver a presença de estruturas delocutivas, isto é, há uma mistura entre os pontos de vista internos ao locutor e externos a ele.

E – “**Repiso apenas que** a alegação de ser usuário é **absolutamente** irrelevante. **Como se sabe, é muito comum** que usuários acabem traficando com o objetivo de sustentar o próprio vício, razão pela qual afasto o requerimento para desclassificação para o ilícito do art.28 da

Lei de Drogas, principalmente pela quantidade de entorpecente apreendido, totalmente destoante do comumente encontrado com usuário. Ademais, não foi apreendido qualquer objeto que caracterizasse o consumo pelo acusado.”

Nesta estrutura elocutiva, vê-se o des. Z inicialmente fazer uso da expressão modalizadora epistêmica de necessidade “**Repiso apenas que**”, juntamente ao modalizador epistêmico de necessidade “**absolutamente**”, reforça a certeza absoluta de “a alegação de ser usuário é [...] irrelevante” por parte do locutor. De fato, para justificar esta premissa, faz uso da expressão modalizadora epistêmica de necessidade “**Como se sabe**”, em conjunção ao modalizador epistêmico de possibilidade “**é muito comum**”, com um grau de certeza razoavelmente forte da possibilidade, e das quais estabelece a força da asseveração de que “usuários acabem traficando com o objetivo de sustentar o próprio vício”, tornando o fato da “quantidade de entorpecente” apreendida na fase persecutória necessariamente verdadeira.

2.2.3 Modalização alocutiva

Na alocução, é possível notar a presença marcada de um interlocutor, suposto pelo próprio enunciado e, conseqüentemente, pelo sujeito falante. Ainda vê-se uma relação de influência que o sujeito falante tentar impor ao interlocutor, seja através de uma ordem, seja através de uma pergunta. “A – ‘*Determino* imediata expedição, junto ao Juízo de Origem, de alvará de soltura em prol do acusado **se por outro motivo não estiver preso.**’”

Por mais que este enunciado possa ser confundido com uma estrutura elocutiva, não há como descartar a injunção presente no próprio ato de determinação, e para que seja de fato uma injunção, é necessária a presença de um interlocutor, aquele que receberá a ordem, podendo executá-la ou não. Pode-se dizer que ao “Juízo de Origem” é imposto a “imediata expedição [...] de alvará de soltura” por meio da asseveração do próprio enunciatador, configurando uma ordem de forma indireta ao interlocutor implicitamente presente no enunciado. Além disso, vê-se que o verbo “*Determino*” configura um modalizador deôntico de necessidade interna com o sentido de impor uma conduta; ainda

pela proposição epistêmica de possibilidade “se por outro motivo não estiver preso”, torna esta soltura uma possibilidade.

3 Considerações finais

A argumentação no texto jurídico em análise, como se pôde ver, possui relação de dependência para com os interlocutores e aos seus modos de dizer, que retomam a posição do enunciador através da estratégia enunciativa, e seus modos do dito, que expressam efetivamente suas crenças em relação à aplicação da lei, às formas do agir e ao conhecimento de mundo. Em quase todos os casos analisados, estas instâncias do saber, apropriadas da hermenêutica jurídica e subjetivadas por cada juiz-enunciador, dificultam a identificação dos limites que possibilitariam uma melhor da análise do caso por parte dos juristas – a busca do melhor, ética ou esteticamente, sempre suporá uma arbitrariedade da escolha.

Os critérios de análise, por mais que em via do rigor e da discricção, por parte dos analistas da conduta humana e de seus direitos, esbarram inevitavelmente nas condições reais de reprodução do crime e de suas especificidades. Quando a materialidade e a autoria de um crime é somente comprovada pelo depoimento policial, não é possível afirmar com concreta certeza a disposição dos sujeitos envolvidos em um espaço e um tempo meramente reconstituído pela memória; o relato é ainda prejudicado por sua dissonância no decorrer do julgamento, que inicia imediatamente a partir do momento exato em que é supostamente visto até as vias institucionais de se fazer justiça, configurando um *continuum* de imagens ou signos que se fragmentam em função do uso. O princípio de idoneidade policial, assegurado por lei, é apenas uma tentativa de tornar o policial um agente asséptico e funcional, excluindo e rejeitando toda sua existência como ser desejanter e implicado na vida social, o que pode gerar arbitrariedades em nome da lei. Este é um problema a ser pensando: como assegurar efetivamente a veracidade dos fatos, sem que existam outras formas de arbitrariedade; como fundar uma ética policial que assume ao mesmo tempo sua pretensão, sua arrogância, e as suas limitações, sua frágil humanidade.

No que diz respeito ao entendimento dos juízes dos aparatos legais, vê-se uma busca incessante de torná-los possíveis no mundo concreto; a lei rígida e fria, em sua

tábua de mármore, torna-se aquecida e maleável pela fala dos juristas, molda-se a partir de sua língua. Não é uma questão de atribuir valoração aos seus juízos, tornando-os preceitos meramente morais, mas, antes disso, revisar o modo pelo qual estão expressos, o modo pelo qual a lei é aplicada à situação incriminatória. Ao fundar a argumentação de materialidade criminal na prerrogativa de que um local é “conhecido ponto de tráfico de drogas”, como ocorreu muitas vezes nos acórdãos analisados, além de generalizar o espaço através de objetividade frágil e contestável, e de ensejar a verificação do ato criminoso partindo do “senso comum”, a interpretação da lei é excedida na medida da valoração anterior ao julgamento, isto é, o juiz-enunciador antecipa e prejudica seu julgamento com base em uma axiologia dos lugares; não quer dizer que o crime deva ser descontextualizado de seu espaço, mas este não pode ser colocado como fator discriminante ou verdade irredutível.

Da aplicação legal, especificamente do crime de tráfico de drogas, analisada nas apelações criminais, vê-se justamente as medidas em que estão dispostas no imaginário dos juízes em relação aos modos e às modalizações empregadas, que demonstraram certezas absolutas no que diz respeito ao fato reconstituído, através dos epistêmicos de necessidade; suposições meramente especulativas ao fato que se confundem com a realidade, com o uso dos epistêmicos de possibilidade; das condutas aceitáveis em relação a aplicação penal e das formas de agir do ser, por meio dos deônticos de necessidade externa e interna. Essas evidências, por mais que não sejam surpreendentes, fazem com os resquícios do processo enunciativo, em que todos os juízes se inserem, reconstituam, em parte, o processo anterior: a enunciação. Não se pode afirmar, com tanta certeza, o nível de simetria entre o sujeito-comunicante e o sujeito-enunciador, mas o que foi dito, se realmente for da autoria do enunciador, demonstra as possibilidades de efetivação da língua em suas potencialidades e particularidades de realizá-la; não há como alguém enunciar alguma proposição sem que esta esteja diretamente ligada aos seus conhecimentos anteriores, sem que o enunciador faça uso de seu *input* para torná-la expressa.

Além disso, ao dispor de certos conhecimentos limitados por suas experiências anteriores, seja com a língua, seja com outros fatores que permeiam os saberes, realiza-se uma apropriação de seus conhecimentos e os atualiza de acordo com a situação que fora proposta, como o fato criminal. A objetividade na enunciação é mera afirmação

terminológica por não haver relação estreita entre aquilo que se pode ver e aquilo que foi visto, ao mesmo tempo que aquilo do dizer e aquilo do dito complementam-se por esta particularidade do olhar, como bem destacam o uso de certos modalizadores ou expressões modalizadoras. Os modos de dizer algo, nas formas alocutivas, elocutivas e delocutivas, no discurso jurídico, reafirmam a ideia de uma busca por esta tal objetividade da fala: a maioria dos trechos analisados possuem uma tentativa do apagamento do ponto de vista do enunciador, tornando-o apenas um observador de fatos que se ausenta de responsabilidade e autoria; fala do mundo como é.

A noção de imparcialidade, das afirmações plurais, é claramente discutível, ainda que no juízo em segunda instância exista este debate de conceitos e ideais em constante disputa pelos participantes das colegiados. A individualidade sempre esbarrará na maioria, e a maioria representará a individualidade de um grupo. Esta busca da aproximação ao interesse comum não é somente verificada nas instâncias de poder institucionalizadas, antes disso é possível sua aparição nas mais diversas atuações e representações no exercício da cidadania. A importância da questão se encontra na afirmativa de que todas as decisões jurídicas, independentemente do grau de jurisdição, trazem grandes consequências políticas à sociedade, principalmente àqueles que estão à margem de qualquer possibilidade de inserção social e econômica. O juiz sempre será politicamente ativo, independentemente de sua vontade ou de sua constante negação desta atitude, a decisão é o maior exemplo desta atividade que se dá através de suas práticas discursivas, como foi demonstrado em parte na análise das decisões.

Por mais que este estudo esteja limitado por sua especificidade, demonstrou que até mesmo o Direito, ciência dos deveres e da justiça, não está isento do caráter humano, do julgamento de valor, da arbitrariedade; que a linguística pode servir para propósitos de ação social ao mesmo tempo que mantém em proporção um caráter científico, ainda que esta ciência esteja limitada por suas próprias barreiras epistemológicas. Pode-se concluir que o conceito de juiz, agente detentor da última fala, é preciso ser repensado sempre, e que nunca existirá perfeição em sua fala; se existisse, estaríamos fadados à violência do belo.

Referências

BENVENISTE, Émile. **Problemas de Linguística Geral I**. Trad. de Maria da Glória Novak e Maria Luisa Neri. 2. ed. Campinas, São Paulo: Pontes Editores, 2006.

BRASIL. **Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006**. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111343.htm. Acesso em: 09 jan. 2020

CALAMANDREI, Piero. **Processo e Democracia**. 1. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

CAMPOS, Marcelo da Silveira. **Pela metade**: as principais implicações da nova lei de drogas no sistema de justiça criminal em São Paulo. 2015. 313 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-31072015-151308/>. Último acesso em: 01 jan. 2020.

CHARAUDEAU, Patrick. **Linguagem e discurso**: modos de organização. São Paulo: Contexto, 2008.

SANTOS, Thandara (org.). **Levantamento nacional de informações penitenciárias: INFOPEN**. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública: Departamento Penitenciário Nacional, 2017. Colaboração: Marlene Inês da Rosa [et al.]. Disponível em: https://www.gov.br/senappen/pt-br/pt-br/assuntos/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf. Acesso em: 8 set. 2023.

NEVES, Maria Helena de Moura. **Texto e gramática**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2011.

PORTANOVA, Rui. **Motivações ideológicas da sentença**. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

TUCCI, Rogerio Lauria. Sentença. In: **Enciclopedia Saraiva de Direito**. V.68, 1981.